

ВИРОБНИЧО-ГРАФІЧНІ СИТУАЦІЇ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ РОБІТНИКІВ

Гавришук І.В.

кандидат педагогічних наук,

викладач інженерної та комп'ютерної графіки ВСП «ТФК ТНТУ»

Козак Н.О.

викладач Львівського поліграфічного коледжу

PRODUCTION AND GRAPHIC SITUATIONS AS A MEANS OF IMPROVING THE GRAPHIC TRAINING OF FUTURE WORKERS

Havryshchuk I.,

Candidate of Pedagogics, Professor of Engineering and Computer Graphics of the Technical College of Ternopil Ivan Puluj National Technical University.

Kozak N.

teacher of the Lviv Polygraphic College

АНОТАЦІЯ

Розглянуто ідеї і методику використання у навчальному процесі професійно-технічних навчальних закладів виробничо-графічних ситуацій як одного із ефективних засобів формування професійних якостей майбутніх робітників. На основі аналізу основних положень виробничої педагогіки встановлено, що у професійно-технічних навчальних закладах доцільно знайомити учнів з різноманітними проблемами, які мають місце у виробничій діяльності майбутніх робітників, і зокрема проблемами графічної діяльності.

ABSTRACT

The ideas and methods of using production-graphic situations in the educational process of vocational and technical educational institutions as one of the effective means of forming the professional qualities of future workers are considered. Based on the analysis of the main provisions of industrial pedagogy, it was established that in vocational and technical educational institutions it is expedient to acquaint students with various problems that occur in the production activities of future workers, and in particular with the problems of graphic activity.

Ключові слова: професійно-технічний навчальний заклад, виробничо-графічні ситуації, аналіз зображеного об'єкта.

Keywords: vocational and technical educational institution, production and graphic situations, analysis of the depicted object.

Реформування професійної освіти, її перехід на новий господарський механізм, оновлення навчально-виховного процесу – все це значною мірою залежить від творчого підходу до підготовки кваліфікованих робітничих кадрів.

У своїй професійній діяльності сучасний кваліфікований робітник все частіше зустрічається з потребою здійснювати продуктивні дії в умовах, які постійно змінюються. При цьому дуже часто зустрічається цілий ряд труднощів, особливо пов'язаних із недостатньо кваліфікованим пізнавальним інтересом до інформації, поданої, зокрема у графічній формі. У такому випадку з'являється виробничо-графічна ситуація, характерною особливістю якої є: наявність новизни; пізнавальні утруднення, пов'язані із залученням різних видів знань; потреба у вирішенні проблеми комплексно, з урахуванням різних чинників (техніко-технологічних, економічних, екологічних тощо). Питанням застосування навчальних виробничо-графічних ситуацій у графічній підготовці робітничих кадрів приділено недостатньо уваги, що і зумовило предмет нашого дослідження.

Мета даної статті полягає саме у висвітленні ідеї використання виробничо-графічних ситуацій у

процесі вивчення фахових дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах.

Що таке виробничо-графічна ситуація? Характерною рисою навчальної виробничо-графічної ситуації є наявність умов, які створюють ті чи інші виробничі відносини у професійній діяльності.

Навчальними виробничо-графічними ситуаціями можуть бути:

а) невідповідність між конкретним об'єктом і його схематичним зображенням;

б) невідповідність між наявними знаннями та способами дії за новими (практичними) вимогами;

в) пошук шляхів використання наявних знань і способів дії у принципово нових умовах;

г) наявність протиріччя суджень (найчастіше виникають під час конструювання, коли стикаються судження «можливо-неможливо», «раціонально-нераціонально» тощо.)

Для того, щоб створити навчальну виробничо-графічну ситуацію, треба поставити перед учнями таке практичне або теоретичне завдання, під час виконання якого вони відкривають для себе нові знання або способи дії. Це найперша умова створення виробничої ситуації. Крім неї потрібно виконати ще ряд таких умов:

1. Проблемне завдання, на основі якого створюється навчальна ситуація, повинно ґрунтуватись на тих знаннях і вміннях, якими володіють учні. Тому завдання має впливати із змісту матеріалу, який вивчається, бути логічно пов'язане з ним. Важливо також, щоб завдання включало невідомий елемент, який в даний момент необхідний і без з'ясування якого не можна далі рухатись. Якщо ж відчувається, що знань і вмінь в учнів недостатньо для розв'язання запланованої проблеми, то потрібно навести корегуючу інформацію.

2. Розв'язання виробничо-графічної ситуації має викликати в учнів потребу в нових знаннях чи способах дії.

Однією із важливих передумов успішного розв'язання навчальної проблеми є наявність пізнавальної потреби в учнів. Це ставить певні вимоги до підбору навчального матеріалу для проблемної ситуації, серед них основні: зміст завдань має розкривати практичне значення проблеми; повинен відповідати віковим можливостям учнів;

3. Сприятливі умови для створення виробничих ситуацій виникають у процесі обговорення (читання) складальних креслень.

Прикладом виробничо-графічної ситуації для майбутніх слюсарів з ремонту автомобілів, може бути ситуація, коли учні ознайомлюються з конструкцією та регулюванням різних приладів і механізмів за допомогою креслень (читання складального креслення знімача рис.1).

Рисунок 1 – Знімач

Вихідні дані: Викладач: “На рисунку 1 наведено складальне креслення знімача. Деталі механізму коромисла і захват представлені у трьох варіантах, які відрізняються деякими спряженими розмірами”.

Введення чинника новизни: Спряжені розміри деталей знімача вибрано так, що два варіанти креслень можна використовувати для складання пристрою, а третій – ні (рис. 2). Який із варіантів креслень ви вибрали б?

Пошук новизни: Учні аналізують форму деталей, з'ясовують спосіб з'єднання їх

Коригуюча інформація: Викладач: «Для того, щоб до коромисла правильно підібрати захват, треба врахувати те, що в з'єднанні цих двох деталей повинен бути невеликий зазор».

Узагальнення результату: Зіставляючи відповідні розміри профілю коромисла з розміром прямокутного отвору в захватах (рис.3), учні приходять до висновку, що треба взяти захват 1в.

Рис. 2. Коромисло

Рис. 3. Захват

На закінчення викладач, актуалізуючи знання учнів із вивченого матеріалу, формулює правила користування пристроєм.

Педагогічне застосування виробничо-графічних ситуацій повинно готувати учнів до графічної орієнтації у сфері професійної праці. Для цього необхідно послідовно і цілеспрямовано включати учнів у аналіз тих проблем і потреб, які властиві і найбільш характерні для майбутньої професії.

Головною цільовою настановою для застосування виробничо-графічних ситуацій у навчальному процесі повинно стати навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів графічної орієнтації.

Під час визначення змісту навчальних виробничо-графічних ситуацій необхідно враховувати такі педагогічні вимоги:

1. Дібраний матеріал для створення виробничих ситуацій має пов'язуватись з навчальним матеріалом, практичними роботами, які виконують учні.

2. Створення на заняттях виробничих ситуацій вимагає врахування рівня підготовки учнів, їх трудового досвіду. Дотримання цієї вимоги забезпечить доступність у формуванні графічних умінь.

3. Цінність навчальних виробничо-графічних ситуацій визначається мотивацією. Відтворюючи різні сторони виробничої діяльності, такі ситуації повинні розкривати перед учнями можливості широкого застосування одержаних знань у реальних практичних умовах.

4. Виробничо-графічні ситуації спрямовуються на посилення розвивальної функції навчального матеріалу. В процесі пошуку новизни учні залучаються до порівняння, аналізу і синтезу, аналогії, узагальнення. Разом з тим, необхідно створювати умови для набуття ними досвіду пошукової діяльності.

Тепер не створено ще єдиної загально визнаної системи навчальних виробничо-графічних ситуацій, яка б була обґрунтована з точки зору психологічних та дидактичних закономірностей. Тому доводиться розглядати не систему навчальних ситуацій, а лише деякі їх види у процесі вивчення дисциплін графічного циклу, до яких ми відносимо:

- виробничі ситуації на конструкторсько-графічний аналіз зображуваного об'єкта;

- виробничі ситуації на геометричний аналіз форми зображувальних предметів;

- виробничі ситуації на інтегративний аналіз зображуваного об'єкта;

- виробничі ситуації на застосування мультимедійних алгоритмів у вивченні креслення.

Особливості навчання учнів конструкторсько-графічного аналізу зображуваного об'єкта

Призначення навчальних виробничо-графічних ситуацій – дидактичне моделювання узагальнених прийомів графічної діяльності для формування в учнів умінь і навичок конструкторсько-графічного аналізу форми зображуваного об'єкта.

Основні завдання виробничо-графічних ситуацій для навчання конструкторсько-графічного аналізу:

а) розвиток у учнів базових конструктивних уявлень для орієнтації у сфері професійної діяльності;

б) формування способів і прийомів конструкторського аналізу як способів і прийомів графічної орієнтації у сфері техніки і технології;

в) розширення практико-пізнавального досвіду для аналізу форми зображуваного об'єкта;

г) стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Виробничо-графічні ситуації такого типу потребують, щоб учні проводили на кресленні пропущені лінії, а також самостійні елементи (проекції ребер, твірних та інших структурних елементів об'єкта; неоднозначно визначені проекції площинних ділянок поверхонь об'єктів тощо).

Конструкторсько-графічний аналіз являє собою вихідний пункт орієнтації у зображуваному об'єкті. Такий аналіз тісно пов'язаний з практичною діяльністю, коли учень набуває умінь вносити виправлення відповідно до правил креслення. В основі конструювання за технічними умовами лежать пошуки технічних розв'язків та їх графічне відображення.

Основними особливостями навчальних виробничо-графічних ситуацій є побудова такої навчальної роботи учнів, яка б імітувала творчу конструкторську діяльність. Центральне місце у такій діяльності займає технічне протиріччя, коли до одного і того ж об'єкта ставляться взаємовиключні вимоги.

Наведемо як приклад завдання навчальних виробничо-графічних ситуацій, які передбачають:

а) виконати креслення заданого предмета, доповнивши його доцільними зображеннями вказаних конструктивних елементів (рис. 4.)

Рис. 4. Завдання на доцільні зображення елементів предмета

б) доповнити зображення предмета відсутніми на ньому лініями (рис. 5).

Рис. 5. Завдання на цілісну уяву предмета

в) орієнтуючись на вигляд зверху, доповніть фронтальний розріз заданого предмета відсутніми на ньому лініями (рис. 6)

Рис. 6. Завдання на побудову розрізів

Особливості навчання учнів геометричного аналізу форми зображуваних предметів

Графічна орієнтація під час геометричного аналізу спрямована на визначення окремих частин предмета, що мають форму основних геометричних тіл.

Навчальні виробничо-графічні ситуації, які створюються для навчання майбутніх робітників

геометричного аналізу мають свій специфічний зміст.

Цільове призначення таких навчальних ситуацій – дидактичне моделювання графічної орієнтації у формі геометричного аналізу з метою розвитку просторових уявлень учнів, застосовуючи різноманітні вправи.

Основи завдання навчальних виробничо-графічних ситуацій:

а) формування понять про основні види перетворення зображень;

б) сприяти розвитку в учнів динамічних просторових уявлень, які мають велике значення у виробничій діяльності і технічній творчості;

в) реалізовувати міжпредметні зв'язки;

г) активізувати розумову діяльність учнів.

Якщо конструкторський аналіз обмежується головним чином характеристикою форми зображуваного предмета, то тут графічна діяльність спрямовується на розвиток просторових уявлень учнів. Основою такої діяльності в даному випадку

можуть складати деякі вправи, зокрема, на перетворення зображень.

Можна виділити такі основні види перетворення зображень до яких належать відповідні навчальні ситуації:

а) навчальні графічні ситуації, спрямовані на зміну взаємного положення частин предметів. Наприклад: поверніть частину 1 заданого предмета (рис. 7) у напрямі, вказаному стрілкою так, щоб вона стала вертикальною. Виконайте креслення видозміненого предмета.

Рис. 7. Завдання для графічної ситуації

б) навчальні графічні ситуації, які передбачають ознайомлення учнів з елементами графічного дизайну під час раціоналізації конструкцій об'єктів техніки. Наприклад, учням пропонується удосконалити конструкцію мальтійського механізму (рис.8).

Рис. 8. Мальтійський механізм

У даному випадку графічна діяльність спрямовується на зображення елементів графічного дизайну під час добору конструкції стопорного диску а (рис.9).

Рис. 9. Мальтійський хрест

в) навчальні графічні ситуації, які охоплюють перетворення зі зміною методу зображення. Наприклад, заміна вигляду розрізом (рис.10). Завдання для учнів: замініть вигляд спереду фронтальним розрізом різьбового з'єднання. Профільний вигляд доповніть відсутніми лініями.

Рис. 10. Завдання для графічної ситуації

Особливості навчання учнів інтегративного аналізу зображуваного об'єкта

Інтегративний аналіз передбачає розгляд зображуваного об'єкта в інтегративних зв'язках із зовнішнім і внутрішнім середовищем, в яких він функціонує. Такий аналіз дозволяє доповнити конструкторський аналіз аналізом взаємного розташування окремих частин його.

Цільове призначення ситуації – дидактичне моделювання графічної орієнтації у формі інтегративного аналізу зображуваного об'єкта з метою підготовки учнів до читання та складання виробничих креслень.

Основні завдання таких ситуацій:

- встановлення інтегративних зв'язків об'єкта як єдність його зовнішніх і внутрішніх аспектів;
- показ взаємодії зображуваного об'єкта і середовища зі сторони об'єкта і зворотні – на об'єкт;
- встановлення наочних зв'язків;
- включення учнів у самостійну пізнавальну діяльність, розвиток у них просторових уявлень.

Системний підхід до формування виробничо-графічних знань і вмінь передбачає визначення взаємозв'язку між структурними складовими об'єкта. Так, графічні знання і вміння спрямовуються на підготовку учнів до читання та складання виробничих креслень; технологічні – на виготовлення розроблених конструкцій; матеріалознавчі – охоплюють відомості про матеріали; машинознавчі – розкривають відомості про знаряддя праці, за допомогою яких потрібно виготовити (охарактеризувати) зображений об'єкт. Важливу роль у виявленні інтегративних зв'язків відіграють і інформаційні знання і вміння. Зокрема, це вміння користуватися доступною науково-технічною літературою, техніко-технологічними довідниками, каталогами і ін.

Під час формування прийомів інтегративного аналізу учням доцільно пропонувати такі виробничо-графічні ситуації, які, наприклад передбачають побудову наочних зображень предмета за описом.

Особливістю ситуацій за описом є те, що їхні умови не мають графічної опори. Опорою в них є висловлені або записані слова. Наведемо як приклад такої ситуації, яка передбачає:

- побудувати наочне зображення предмета за текстовим описом його форми:

- деталь, циліндричної форми, габарити якої — діаметр 48 мм і довжина 62 мм;
- циліндр діаметром 48 мм обточений до діаметра 34 мм і залишено буртик довжиною 10 мм;
- на торці циліндра діаметром 34 мм знято фаску розміром 1 мм під кутом 45°;
- на циліндрі діаметром 34 мм, біля буртика, виконана прямокутна канавка діаметром 33 мм і шириною 2 мм;
- вздовж осі деталі виконано наскрізний отвір діаметром 13,835 мм. В отворі зі сторони циліндра діаметром 34 мм знята фаска розміром 1,5 мм під кутом 45°;
- отвір зі сторони буртика, розсвердлено до діаметра 18 мм на глибину 15 мм;
- в частині що залишилася отвір, нарізана метрична різьба з зовнішнім діаметром 16 мм...

Особливості формування просторових уявлень учнів засобами мультимедійних алгоритмів

Цільове призначення навчальних виробничо-графічних ситуацій – дидактичне моделювання графічної орієнтації у формі мультимедійних алгоритмів для формування в учнів способів одержання інформації про зображувальний об'єкт, особливостях його елементів засобами інформаційних технологій.

Основні завдання навчальних виробничо-графічних ситуацій для формування просторових уявлень учнів засобами мультимедійних алгоритмів:

- формування в учнів інформаційно-аналітичних умінь;
- розширення базової уяви про нові мультимедійні технології;
- формування способів і прийомів доступу до баз даних та інформаційних фондів;
- стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів, розвиток у них технічного мислення і досвіду пошукової діяльності.

Застосування мультимедійних алгоритмів у вивченні технічного креслення відкриває більші можливості для розвитку просторових уявлень учнів. З цієї метою використовують такі види алгоритмів:

- Мультимедійні алгоритми за описом (опорою є висловлені викладачем відповідні поняття,

поступне виконання зображення, а також завдання для самостійної роботи учня).

Приклад застосування такого алгоритму у підготовці кваліфікованих робітників за професією

«Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» наведено нижче (табл. 1).

Таблиця 1.

Мультимедійний алгоритм побудови зображення емблеми олімпіади з елементами графічного дизайну

№	Етапи словесних приписів викладача	Кінцеве поетапне зображення (описовий результат)*	Завдання для самостійної роботи учнів	Примітка
1	Визначення концепції, ідеї, яку повинен відображати торговий знак, логотип, емблема.	Читабельність, розбірливість (неприпустимий злитий, погано помітний текст); лаконічність, мінімалізм (відсутність надлишку елементів); своєрідність тощо.		Посилання на інтерактивний ресурс**
2	Проектування базового контура емблеми			Для побудови використовуємо інструмент «крива», «відрізок».
3	Підбір стилю шрифту		Розробіть згідно зразка емблему використовуючи іншу кольорову гаму та вдоскональте підбір стилю шрифту	Інструмент «текст», команда «перетворити текст у криву»
4	Розфарбовування зображення фарбами, відповідними фірмовому стилю			Властивості об'єктів

* Print Screen кінцевого результату кожного етапу формування поняття

** Посилання на інтерактивний ресурс: відео-файл, інтернет-джерело, комп'ютерна навчальна програма, презентація)

II. Мультимедійні алгоритми з неповними даними (пропущені самостійні елементи – проекції ребер, твірних тощо).

Основні рубрики такого алгоритму:

- етапи словесних приписів викладача;
- кінцеве поетапне зображення (Print Screen кінцевого результату кожного етапу формування поняття);
- опущені вихідні приписи викладача;
- завдання для самостійної роботи учнів;
- примітка (посилання на інтерактивний ресурс, відео-файл, інтернет-джерело, комп'ютерна навчальна програма; перелік інструментів системи автоматизованого проектування).

III. Мультимедійні алгоритми формування динамічних просторових уявлень

Основні рубрики таких алгоритмів:

- словесний припис викладача

- кінцеве поетапне зображення (Print Screen кінцевого результату кожного етапу формування поняття);

- завдання для самостійної роботи учнів;
- примітка (посилання на інтерактивний ресурс, відео-файл, інтернет-джерело, комп'ютерна навчальна програма; перелік інструментів системи автоматизованого проектування)

Типи мультимедійних алгоритмів формування динамічних просторових уявлень:

1. Аналіз геометричної форми предмета, виконаного у аксонометричній проекції. Мета алгоритму полягає в тому, щоб учні уявили собі геометричну форму заготовки, а потім розчленували її і уявили геометричну форму окремих частин заготовки, відділених від готової деталі.

2. Алгоритм на зміну взаємного положення частин предметів унаслідок зсуву їх. Наприклад: Подумки пересувати частину деталі так, щоб її отвір збігався з отвором в основі, і виконувати у трьох проекціях креслення реконструйованої деталі.

3. Алгоритм на зміну форми предмета внаслідок мисленого видалення його частин. Наприклад: уявити, що в середині деталі є горизонтально розташований наскрізний отвір діаметром 43 мм, центр якого показано стрілкою; виконати креслення у трьох проекціях з необхідними розрізами тощо.

Тепер ще не створено єдиної загальновизначеної системи мультимедійних алгоритмів, яка спиралася б на наукову основу. Тому на перших порах застосування таких алгоритмів у навчальному процесі доводиться говорити не про їх систему, а про окремі найпоширеніші їх види.

РІВНІ ЗАСТОСУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ВИРОБНИЧО-ГРАФІЧНИХ СИТУАЦІЙ

Відповідно до сформульованої науковцями чотирирівневої проблемності учіння можна виділити чотири рівні застосування навчальних виробничо-графічних ситуацій.

Перший рівень пов'язаний з розвитком графічної ерудиції учнів (виробничого світогляду). На такому рівні створює і вирішує виробничо-графічні ситуації викладач.

Другий рівень застосування навчальних виробничо-графічних ситуацій передбачає поряд з розвитком графічної ерудиції формування в учнів елементарних умінь синтезувати основи наук і основи виробництва. На цьому рівні виробничо-графічну ситуацію створює викладач. Висунувши проблему, він разом з учнями формує гіпотезу, потім обґрунтовує і доказує її, а перевірку його припущень учні можуть виконувати самостійно.

Третій рівень застосування навчальних виробничо-графічних ситуацій характеризується взаємозв'язком технічних, графічних і природничих видів знань. Включення учнів у вирішення ситуацій являє собою процес, у якому загальноосвітні і професійно-технічні знання наповнюються новим змістом і набувають нових форм. У процесі вирішення ситуацій відбувається формування нових понять: учні самі формулюють проблему (визначають невідоме), аналізують її, доказують припущення і перевіряють правильність вирішення, а викладач допомагає учням висунути і обґрунтувати гіпотезу.

Четвертий рівень характеризується таким створенням ситуацій, коли всі етапи пізнавального процесу виконуються учнями самостійно (під безпосереднім керівництвом викладача).

Література

1. Гушулей І. В. Застосування інформаційних технологій у графічній підготовці кваліфікованих робітників в умовах професійно-технічних училищ / І. В. Гушулей // Педагогіка і психологія професійної освіти : науково методичний журнал. – 2010. – №5. – с. 79 – 84.

2. Гушулей Й. М. Навчання студентів читання креслень / Й. М. Гушулей // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2005. - №3. – с.48-51.

3. Hushulei Y., Havryshchuk I. DIDACTIC MODELING OF THE GUIDE FOR THE TEACHER OF THE VOCATIONAL COLLEGE. Sciences of Europe. Praha, Czech Republic, 2022. No 105, Vol 4. – P. 40-42. – URL: <https://www.europe-science.com/wp-content/uploads/2022/11/Sciences-of-Europe-No-105-2022.pdf>